

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Interview Report

Dear interviewer,

Please use this document to report on the expert interviews. Please do not summarize more than one interview per interview report. Wherever you have added questions, please add them also in this Interview Report. For any questions or concerns, please contact your local coordinator or logov@eurac.edu

Thank you very much!

Informed consent

See *informed consent sheet*

Can identifying information be shared with LoGov researchers?	yes
Use of real name for quotes?	yes
Archiving of non-anonymized audio-recording	yes
Archiving of anonymized transcript of recording	yes
Archiving of anonymized interview report	yes

Basic information

Date of the interview	2021 July 29, 2021
Name of the interviewer	Ester Marco
[Name of the expert, check consent above]	Montserrat Ballarín Espuña
Affiliation of the expert	Barcelona City Council
Position/Job description	Councilor of Finance
Gender	Female
Years of experience	14
Area of expertise	Public finances
Rural and/or urban focus	Urban focus

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Part A: Introduction and General Questions

LOCAL FINANCIAL ARRANGEMENTS

1	<p>Do you know what approximate percentage of municipal income comes from municipal taxes, transfers (state, autonomous and provincial), and service fees? <i>¿Sabe qué porcentaje aproximado de los ingresos municipales proviene de impuestos municipales, transferencias (estatales, autonómicas y provinciales) y tarifas de servicios?</i></p>
	<p>With regard to the municipalities, although the composition of their property varies according to the size of the municipalities, the average for 2018 (the last year for which official data is available, since it is on the settled budget) is as follows: 58,7% of own income; 35.6% of transfers from other entities; 3.3% of property income and 2.4% of property income.</p> <p>Por lo que respecta a los ayuntamientos, aunque la composición de su hacienda varía según el tamaño de los municipios, la media de 2018 (último año de los que se tienen datos oficiales, dado que es sobre presupuesto liquidado) es la siguiente: 58,7% de ingresos propios; 35,6% de transferencias de otros entes; 3,3% de ingresos patrimoniales y 2,4% de ingresos patrimoniales.</p>
2	<p>How do you value this income structure? <i>¿Cómo valora esta estructura de ingresos?</i></p>
	<p>Income diversification is positive. The average level of fiscal autonomy of the municipalities (over 60%) is high.</p> <p>La diversificación de ingresos es positiva. El nivel de autonomía fiscal media de los municipios (sobre el 60%) es elevada.</p>
3	<p>Do you consider that the municipality has good financing? 3.1. If the previous question is negative, where should the best financing come from: From municipal taxes, State /autonomous/provincial transfers, services, or indebtedness? <i>¿Considera que el municipio tiene una buena financiación? 3.1. Si la pregunta anterior es negativa, ¿de dónde debería provenir la mejor financiación? De impuestos municipales, estatales / autonómicos / transferencias provinciales, servicios o endeudamiento?</i></p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>No. The percentage of spending that the local sector has in relation to the rest of the public sector should be increased to approximate the average local spending that European countries have.</p> <p>On the one hand, there is a way to increase state funding both through unconditional transfers (for equalization of services), and through conditional transfers (especially for transportation).</p> <p>On the other hand, it is essential to create a system of transfers from the Autonomous Communities (CCAA) to the municipalities, the so-called PICAS (participation in the income of the CCAA). Few of the Autonomous Communities have created PICAS and, furthermore, the PICAS created are small. It is important to remember that article 142 of the Spanish Constitution establishes the mandate that local estates also draw on income from regional taxes.</p> <p>Finally, the configuration of some local taxes (especially the Real Estate Tax) should also be made more flexible so that it could be increased, but allowing municipalities to establish tax benefits linked to income. In any case, the rules of budgetary stability and financial sustainability (deficit, indebtedness) should be made more flexible for municipalities that have a good financial situation. A relaxation that should be even more generalized in extraordinary situations, as we have seen during the Covid-19 pandemic.</p> <p>No. Debería incrementarse el porcentaje de gasto que tiene el sector local en relación con el resto del sector público para aproximarnos a la media de gasto local que poseen los países europeos.</p> <p>Por una parte, hay recorrido para que aumente la financiación estatal tanto a través de transferencias incondicionadas (para la nivelación de servicios), como mediante transferencias condicionadas (sobre todo, para el transporte).</p> <p>Por otra parte, resulta imprescindible que se cree un sistema de transferencias de las Comunidades Autónomas (CCAA) a los municipios, las denominadas PICAS (participación en los ingresos de las CCAA). Son pocas las CCAA que han creado PICAS y, además, las PICAS creadas son de escasa cuantía. Es importante recordar que el artículo 142 de la Constitución</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>Española establece el mandato de que las haciendas locales se nutran también de ingresos procedentes de los tributos autonómicos.</p> <p>Por último, también debería flexibilizarse la configuración de algunos tributos locales (sobre todo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles) para que se pudiera incrementar, pero permitiendo a los ayuntamientos establecer beneficios fiscales ligados a la renta. En cualquier caso, las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (déficit, endeudamiento) deberían poderse flexibilizar para los municipios que tienen una buena situación financiera. Una flexibilización que debería ser aún más generalizada en situaciones extraordinarias, como hemos podido comprobar durante la pandemia de la Covid-19.</p>
<p>4</p>	<p>Do you consider that municipal financing influences the migratory flow towards large cities?</p> <p>4.1 How? In which way?</p> <p>4.2. Could you offer an example?</p> <p><i>¿Considera la financiación municipal influye en el flujo migratorio hacia las grandes ciudades?</i></p> <p>7.1. <i>¿Cómo? ¿De qué manera?</i></p> <p>7.2. <i>¿Podría darnos un ejemplo?</i></p>
	<p>Cities that have a good financial situation and choose to strengthen their social services and aid for the most vulnerable people obviously generate a knock-on effect of vulnerable people from all over the world.</p> <p>Today, information flows easily and vulnerable people also have a better chance of knowing in which cities they can live in better conditions.</p> <p>An example would be the attraction that occurs in those cities that carry out active registration policies. That is, those that register, for example, people who do not have a home and, therefore, allow them to access social services, education or health through the municipal register.</p> <p>Las ciudades que tienen una buena situación financiera y optan por fortalecer sus servicios sociales y las ayudas para las personas más vulnerables, obviamente generan un efecto llamada de personas vulnerables de todos los lugares.</p>

¹ This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>En la actualidad, la información fluye con facilidad y también las personas vulnerables tienen más posibilidades de conocer en qué ciudades pueden vivir en mejores condiciones.</p> <p>Un ejemplo sería la atracción que se produce en aquellas ciudades que realizan políticas activas de empadronamiento. Es decir, las que empadronan, por ejemplo, a las personas que no tienen domicilio y, por tanto, les permiten acceder a través del padrón municipal a los servicios sociales, a la educación o a la sanidad.</p>
5	<p>Does the aging of the population affect the budget of your municipality? <i>¿Afecta el envejecimiento de la población al presupuesto de su municipio?</i></p>
	<p>Yes, in Barcelona more than 20% of the population is over 65 years old. It is a city where housing is expensive and this phenomenon drives young people and families out of the city.</p> <p>Sí, en Barcelona más del 20% de la población tiene más de 65 años. Es una ciudad donde la vivienda es cara y este fenómeno expulsa a las personas y familias jóvenes de la ciudad.</p>
6	<p>What other demographic changes affect the income structure? <i>¿Qué otros cambios demográficos afectan la estructura de ingresos?</i></p>
	<p>On the one hand, phenomena such as tourism, home delivery derived from e-commerce and mobility by means of scooters, motorcycles and bicycles are implying major changes in the use of public space, forcing large municipalities to intensify surveillance services, mobility or cleanliness. Local taxes are not intended to finance these services, but traditional property services. This phenomenon forces us to think about new rates.</p> <p>On the other hand, the longevity of the population makes it necessary to provide more personal services to municipalities. For this reason, more and more municipalities are forced to establish copayment rates for these services.</p> <p>Schools from 0 to 3 years are also too expensive for municipalities, an educational service that is key to guaranteeing equal opportunities. For this reason, it would be necessary to move towards universality and free service, but its financing should basically be from the State and the Autonomous Communities.</p> <p>Por una parte, fenómenos como el turismo, el reparto a domicilio derivado del e-commerce y la movilidad mediante patinetes, motos y bicis están implicando grandes cambios en el uso del espacio público, lo que obliga a los grandes ayuntamientos a intensificar servicios de vigilancia, movilidad o limpieza. Los tributos locales no están pensados para financiar estos</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>servicios, sino servicios tradicionales a la propiedad. Este fenómeno obliga a pensar en nuevas tasas.</p> <p>Por otra parte, la longevidad de la población obliga a prestar más servicios personales a los ayuntamientos. Por ello, cada vez son más los ayuntamientos que se ven obligados a establecer tasas de copago para estos servicios.</p> <p>También son demasiado cara para los ayuntamientos las escuelas de 0 a 3 años, un servicio educativo que es clave para garantizar la igualdad de oportunidades. Por esta razón, sería necesario avanzar hacia la universalidad y gratuidad del servicio, pero su financiación debería realizarse básicamente desde el Estado y las CCAA.</p>
7	<p>In your opinion, does the municipality have a scattered population? <i>En su opinión, ¿el municipio tiene una población dispersa?</i></p>
	<p>No, Barcelona is a very dense city. Almost 1.7 million inhabitants in less than 100 km² of surface, makes Barcelona one of the densest cities in the world.</p> <p>No, Barcelona es una ciudad muy densa. Casi un 1,7 millón de habitantes en menos de 100 km² de superficie, convierte a Barcelona en una de las ciudades más densas del mundo.</p>
8	<p>To what extent does dispersion affect municipal income and expenditures? <i>¿En qué medida afecta la dispersión a los ingresos y gastos municipales?</i></p>
	<p>It is a serious problem. Dispersion makes the provision of all services more expensive and local taxes cannot be increased to cover the costs of services, since the inhabitants of rural areas tend to have lower income levels.</p> <p>Es un grave problema. La dispersión encarece la prestación de todos los servicios y tampoco pueden incrementarse los tributos locales para cubrir los costes de los servicios, ya que los habitantes de las zonas rurales suelen tener menor nivel de renta.</p>
9	<p>In order to promote the development of rural (small) municipalities, are more effective the public grants or unconditional financial transfers? <i>Para promover el desarrollo de los municipios rurales (pequeños), ¿son más efectivos las subvenciones públicas o las transferencias financieras incondicionales?</i></p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>Generally, unconditional transfers give a greater capacity to decide policies from the proximity and, therefore, at the level of principle, are better to promote the development of rural municipalities.</p> <p>En general, las transferencias incondicionales dan una mayor capacidad de decidir desde la proximidad las políticas y, por tanto, a nivel de principio, son mejores para promover el desarrollo de los municipios rurales.</p>
10	<p>In order to attract towards or retain the population in the rural (small) municipalities, which municipal income structure do you consider would be more favorable? <i>Para atraer o retener a la población de los municipios rurales (pequeños), ¿qué estructura de ingresos municipales considera que sería más favorable?</i></p>
	<p>Transfers from other administrations should have more weight, because the municipalities' own income is clearly insufficient.</p> <p>Deberían tener más peso las transferencias de otras administraciones, porque los ingresos propios de los municipios son claramente insuficientes.</p>

Part B: Questions on Specific Practices

THE RECOVERY PLAN FOR EUROPE (IN PARTICULAR, THE NEXT GENERATION EU) TO OVERCOME THE EFFECTS OF COVID-19

11	<p>To what extent does the Recovery Plan for Europe differ from previous European Plans? <i>¿En qué medida el Plan de Recuperación para Europa actual difiere de los Planes Europeos previos?</i></p>
	<p>It is a plan that has much more impact on public-private collaboration than previous European projects. Pretend to generate real alliances between economic and social actors and administrations to face the economic recovery and transformation to face the future.</p> <p>Es un plan que incide mucho más en la colaboración público-privada que los proyectos europeos previos. Pretender generar alianzas reales entre actores económicos, sociales y administraciones para afrontar la recuperación económica y la transformación para afrontar el futuro.</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

12	<p>Are there any special provisions on rural/small local government financing (e.g., special funds aimed at revitalizing the rural economy and contributing to socio-economic sectors)? <i>¿Existen disposiciones específicas relativas la financiación de entidades locales rurales-pequeñas (por ejemplo, fondos especiales destinados a revitalizar la economía rural y contribuir a los sectores socioeconómicos)?</i></p>
13	<p><i>Have joint actions been designed to participate in projects of the Next Generation EU?</i> <i>¿Se han diseñado acciones conjuntas para participar en proyectos del Plan de Recuperación para Europa?</i></p>
	<p>In Barcelona and its metropolitan surroundings, yes.</p> <p>The “Barcelona dossier” has been made with all the projects that can be financed by European funds. This dossier includes properly public projects (beyond the City Council itself), those that can be carried out in public-private collaboration and those that are totally private. This dossier is the one that is being worked on with the Generalitat and the central State.</p> <p>En Barcelona y su entorno metropolitano, sí.</p> <p>Se ha realizado el “dossier Barcelona” con todos los proyectos susceptibles de ser financiados por fondos europeos. Este dossier incluye los proyectos propiamente públicos (más allá del propio Ayuntamiento), los realizables en colaboración público-privada y los totalmente privados. Este dossier es el que se está trabajando con la Generalitat y con el Estado central.</p>
14	<p>En caso afirmativo, ¿Cuál es la estructura de las acciones conjuntas? En concreto, ¿Qué papel juegan las Diputaciones? <i>If so, what is the structure of the joint actions? In particular, what role do the Provincial Councils play?</i></p>

¹ This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>In Catalonia they participate in certain projects. For example, the Tarragona Provincial Council participates in the Tarragona Hydrogen Valley project. An alliance that aspires to be part of a PERTE around green hydrogen.</p> <p>En Catalunya participan en determinados proyectos. Por ejemplo, la Diputació de Tarragona participa en el proyecto del Valle del Hidrógeno de Tarragona. Una alianza que aspira a formar parte de un PERTE entorno al hidrógeno verde.</p>
15	<p>In which areas are the projects funded by the Recovery Plan for Europe carried out? <i>¿En qué ámbitos se llevan a cabo los proyectos financiados por el Plan de Recuperación para Europa?</i></p>
	<p>In the case of Barcelona, in the following areas: 1) New poles of economic activity; 2) Barcelona Renewable Plan 2030-2050; 3) Inclusive digital transition plan; 4) Sustainable mobility; 5) Plan to promote health and social infrastructures; 6) Capital of innovation and knowledge; 7) Barcelona Nature Recovery Plan.</p> <p>En el caso de Barcelona, en los siguientes ámbitos: 1) Nuevos polos de actividad económica; 2) Plan Barcelona renovable 2030-2050; 3) Plan de transición digital inclusiva; 4) Movilidad sostenible; 5) Plan de impulso de infraestructuras sanitarias y sociales; 6) Capitalidad de la innovación y el conocimiento; 7) Plan de recuperación de la naturaleza de Barcelona.</p>
16	<p>Do you consider that the funds of the Recovery Plan for Europe constitute a substantial change in the financing structure of the existing municipality so far? <i>¿Considera que los fondos del Plan de Recuperación para Europa constituyen un cambio sustancial en la estructura de financiación del municipio existente hasta el momento?</i></p>
	<p>It is not yet possible to answer this question. Depending on how European funds are applied, it is obvious that they can make a difference. For example, if an inclusive digital transition is achieved, which reaches the whole world, this will result in a city that can be richer and more egalitarian.</p> <p>Todavía no es posible responder a esta pregunta. En función de como se apliquen los fondos europeos, es obvio que pueden suponer un cambio. Por ejemplo, si se logra conseguir una transición digital inclusiva, que llegue a todo el mundo, ello redundará en una ciudad que puede ser más rica e igualitaria.</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Part C: Additional Country-Specific Questions

THE RECOVERY PLAN FOR EUROPE (IN PARTICULAR, THE NEXT GENERATION EU) TO OVERCOME THE EFFECTS OF COVID-19

17	<p>How has the structure of the municipality influenced the type of projects that are intended to carry out? <i>¿Cómo ha influido la estructura del municipio en el tipo de proyectos que se pretenden llevar a cabo?</i></p>
	<p>Totally. The projects have been designed taking into account the territorial, social and economic reality of the municipality. Totalmente. Los proyectos han sido pensados teniendo en cuenta la realidad territorial, social y económica del municipio.</p>
18	<p>Are smaller municipalities members of any of the projects? <i>¿Se integran en los proyectos municipios de menor tamaño en alguno de los proyectos?</i></p>
	<p>In the Hydrogen Valley project, in which the Barcelona Metropolitan Area participates, the aim is to carry out a project around green hydrogen to provide the more than 30,000 people who make a living from the petrochemical industry in Tarragona and the smaller surrounding municipalities. En el proyecto del Valle del Hidrógeno, en el que participa el Área Metropolitana de Barcelona, se pretender hacer un proyecto entorno al hidrógeno verde para dar salida a las más de 30.000 personas que viven de la industria petroquímica en Tarragona y municipios más pequeños del entorno.</p>
19	<p>Do you know of any other experiences in Spain of similar projects? <i>¿Conoce otras experiencias en España de proyectos similares?</i></p>
	<p>The green hydrogen project has the vocation of being a PERTE, therefore, it must be added to the hydrogen project in the Basque Country. An agro-food PERTE is also in the making, at the state level. El proyecto del hidrógeno verde tiene vocación de ser un PERTE, por tanto, ha de sumar con el proyecto del hidrógeno del País Vasco. También se está gestando un PERTE agroalimentario, a nivel estatal.</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

20	If so, are any/some (rural/small) municipalities members of those projects? <i>Si la respuesta es afirmativa, ¿participan en esos proyectos alguno/algunos municipios rurales/pequeños?</i>
	Yes, especially in agro-food issues, the participation of the agricultural and livestock sectors is essential.

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.